

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.), Génesis Granja-
Guevara y Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 4.5: Digitalización topológica vectorial

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 4.5: Digitalización topológica vectorial

Objetivo

Manejar herramientas de edición topológica en datos vectoriales en el software QGIS.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta práctica el estudiante estará en la capacidad de realizar tareas de digitalización que obedecen a las normas de topología, minimizar errores de superposición, saltos y polígonos abiertos en datos vectoriales, detectar y corregir errores topológicos y obtener datos vectoriales con coherencia geométrica y relacional.

Topología

La Topología en el ámbito de los SIG representa las relaciones espaciales entre vectores (puntos, líneas y polígonos) conectados entre sí o adyacentes. La Topología puede ayudar a detectar errores al digitalizar objetos espaciales; por ejemplo: dos líneas que representen una red de vías de transporte que no se conecten perfectamente en una intersección; otro ejemplo fácil de visualizar es cuando estamos digitalizando unidades administrativas (parroquias, cantones, provincias y/o países), que deben compartir bordes comunes, pero al digitalizar se generan polígonos que se superponen o que dejen espacios vacíos.

En este sitio de internet puede encontrar mayor información sobre los errores topológicos que se generan al digitalizar capas vectoriales

[QGIS - Topología](#)

Lección 4.5.1: Digitalización topológica

La herramienta de **autoensamblado** es muy útil para definir los límites de dos áreas contiguas que no presenten las mismas características. Por ejemplo, dos tipologías de uso de suelo en una misma región geográfica. Es decir, se pueden evitar intersecciones entre los elementos de una misma capa o entre capas.

En este ejemplo se creará un archivo shape, con tres categorías de tipo de uso de la tierra: Cultivo, Pastizal y Bosque plantado. La capa vectorial resultante no deberá presentar errores de tipo topológicos.

1. Abrir un mapa base de **Google Satélite** que se encuentra en las herramientas de Conexión de Tipo XYZ y localizar una zona geográfica donde se presenten diferentes tipologías de uso de la tierra.

2. Ir a las Opciones del proyecto en el menú [Configuración]. Configurar el apartado de **Digitalización** tal como muestra la imagen y dar click en “Aceptar” para guardar los cambios.

3. En el menú [Ver] >> [Barra de Herramientas], habilitar la barra de **Digitalización avanzada** y **Barra de autoensamblado**.

4. Crear un archivo de tipo shapefile con polígono como Tipo de geometría y con un nuevo campo llamado Tipo_Uso.

Tipo de geometría

Additional dimensions Ninguno

EPSG:4326 - WGS 84

Nuevo campo

Nombre

Tipo

Longitud Precisión

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud	Precisión
id	Integer	10	
Tipo_Uso	String	80	

5. Dar click en **Conmutar edición** y luego en **Habilitar autoensamblado**. Para habilitar las herramientas de autoensamblado se marca la opción **Configuración avanzada** y seguidamente se abren las **Opciones de autoensamblado**.

6. En la ventana de **Configuración de autoensamblado del proyecto** se deja la opción *Capa activa*

El vértice se selecciona en 5 píxeles y se da click sobre **Edición Topológica**. Además, se debe escoger la opción de **Avoid Overlap on Active Layer**.

Cuando se ha terminado de configurar el autoensamblado se cierra la ventana.

7. Se procede a digitalizar cada parche de vegetación tal como se explica en el **Módulo 4.2**.

El proceso de digitalización topológica se implementa cuando se dibuja un polígono contiguo. De esta manera los polígonos que se encuentren contiguos compartirán un mismo borde, de tal manera no se presentaran errores de superposición o saltos.

Tipos_Uso_Tierra - Atributos del objeto espacial

id	<input type="text" value="NULL"/>
Tipo_Uso	<input type="text" value="Bosque Plantado"/>

El marcador rosado indica que las opciones de autoensamblado están activas.

Se continua el proceso de digitalización, asegurándose que el marcador rosa de autoensamblado se alinee con los vértices de los polígonos aledaños ya creados.

9. Para diferenciar los polígonos se categoriza la capa por los Tipos de Uso de la tierra, en la pestaña de “Simbología” de sus Propiedades. Recordar guardar la edición de la capa.

10. Con las herramientas de **Seleccionar** y de **Combinar objetos espaciales**, se pueden fusionar polígonos aledaños de la misma categoría.

Se selecciona la casilla de combinar y se da click en “Aceptar”.

[Tutorial de Digitalización topológica en QGIS 3](#)

Lección 4.5.2: Comprobador de topología

Este complemento permite detectar los posibles errores de topología. Se utiliza principalmente en archivos de tipo shapefile vectorial, cuando presenta polígonos grandes y con límites contiguos.

Para activarlo se debe ir a **Complementos >> Administrar e instalar complementos >> Comprobador de topología**.

Una vez en la Barra de Herramientas, se da click al ícono , se visualiza el **Panel de comprobación de topología** y se da clic en **Configurar**.

En el recuadro de **Configuración de reglas de topología** se selecciona la capa en la que se desea verificar la topología. En la opción **debe contener** se selecciona la o las reglas topológicas que se desea verificar y da click en **Añadir Regla** y **Aceptar**.

Para visualizar los errores se debe dar click en **Validar Todo**, los errores aparecen en el mapa, con líneas o polígonos color rojo.

Cuando los errores son pocos, se puede corregir de forma manual con la herramienta Edición de nodos.

Lección 4.5.3: Corrección de geometrías

QGIS 3.16 permite corregir las geometrías de ciertas capas y así evitar errores al momento de ejecutar los algoritmos. Para esto se hará uso de la herramienta **Corregir geometrías** que se ubica en la Caja de herramientas de Procesos (use el espacio de búsqueda) y se activa con doble click.

En la Capa de Entrada se selecciona la capa que se quiere corregir. Se selecciona un nombre y directorio para el shapefile resultante y se da click en "Ejecutar".

